

Ўзбекистон темир йўллари АЖ нинг Тошкент-Сирдарё темир йўл линиясидаги жойлашган сув ўтказгичи қувирларни ўрганиш

Абдуалиев Элёрбек Беғали ўғли, Мирханова Мовжуда Михайловна

Тошкент давлат транспорт университети

Аннотация: Ушбу мақолада темир йўл тармоғида жойлашган сунъий иншоотларнинг энг кўп тарқалган тури бўлган сув ўтказувчи қувирларнинг ҳолати кўриб чиқилган.

Калим сўзлар: Сунъий иншоот, сув ўтказувчи қувурлар, темир-бетон, бетон ва темир қувирлар.

Кирриш: Мамлакат иқтисодиётининг ривожланиши, экспорт салоҳиятининг ошиши ва истемолчиларга маҳсулот элтиб беришда темир йўлларнинг ўрни катта аҳамиятга эгадир. Темир йўлларни мамлакат иқтисодиётининг қон томирлари деб аташлари бежиз эмас. Шу боис темир йўл тармоқларини ривожланиши ва эксплуатациядаги темир йўлларнинг техник ҳолати ва юк ташиш қобилиятини талаб даражасида ушлаб турилишига катта аҳамият берилади[1]. Темир йўлларидаги кўтарма остидаги қувирлар ва барча сунъий иншоотларнинг ярмини ташкил қилади ва улар энг кўп тарқалган сунъий иншоотларидир. Қувурларнинг қўлланиш доираси асосан вақти-вақти билан ишлайдиган кичик сув оқимлари яни ёмғир ёғганда ва қор ериши натижасида ҳосил бўладиган сувларни темир йўл тармоғига зарар етказмасдан ўтказиб беришини таъминлайди[2].

Материаллар ва усуллар. Сув ўтказувчи қувирлар сувнинг максимал ва муайян еҳтимоллик билан ўтиш учун мўлжалланган. Ва бундан ташқари йўл турига (темир йўл, автомобиль), қурилиш турига (кўприк, қувур), йўл тоифасига (I, II) қараб белгиланади... V). Гидравлик ҳисоб-китоблар натижасида сув ўтказувчи қувурлар кўплаб олимлар томонидан ўрганилган. Уларга: В.А. Гриценко, Н.А. Красин, Л.И. Другов, А.С. Александров, О.Н. Черный, Л.И. Высокий, Е.Н. Петров ва бошқалар [3,4,5,6,7,8].

Натижалар. Сув ўтказувчи қувирлар ҳолати ўрганиш даврида тажриба участкаси сифатида Тошкент-Сирдарё йўналиши танлаб олинди. Чунки бу участка йўналиши тезюрар ва юқори тезликдаги поездлар ҳаракатланади. Шу сабабли бундай тармоқларда йўлнинг техник ҳолати муҳим аҳамиятга эга. Темир йўл тармоғидаги сунъий иншоотларнинг ҳолатини қуйидаги келтирилган жадваллардан кўришимиз мумкин.

1-жадвал

№	Сув ўтказувчи қувурлар материал тузилиши	Сони	Фонзда %
1)	бетон	3	5%
2)	бетон ғишт	3	5%
3)	темирбетон	46	75%
4)	темирбетон ғишт	6	10%
5)	ғишт тош	3	5%

Юқорида келтирилган сув ўтказгич қувурларининг элементларини ҳисоблаш доимий ва вақтинчалик юкларнинг таъсири бўйича амалга оширилади. Яни уларга: қурилманинг ўз оғирлиги; кўтарманинг оғирлигидан вертикал ва горизонтал тупроқ босими; ҳаракат таркибидан оғирлик; қурилиш ва сейсмик кучлари киради. Ҳисоблаш юклари СНИП ва ҳисоблаш схемасига мувофиқ юкларнинг комбинацияси ва ишончлилиги коэффициентлари билан аниқланади.

Расм-1. Қувурдаги юкларнинг схемаси: а-тупроқ кўтармасидан тушаётган босими; б-вақтинчалик ҳаракатланувчи таркибдан тушаётган юкнинг босими.

Сув ўтказувчи қувурга ҳаракатланувчи таркибдан ҳисобланган вертикал босими қуйдаги формула бўйича ҳисобланади.

$$\sigma_{v\psi} = \gamma_f(1 + \mu)p_{v\psi} \quad (2)$$

бу ерда γ_f - юкнинг ишончлилиги коэффициенти ($\gamma_f = 1$); $p_{v\psi}$ - сув ўтказувчи қувурга тушаётган норматив вертикал босим, кпа; $(1 + \mu)$ - ҳаракатланувчи таркибдан тушаётган динамик юк коэффициенти, темир йўлда темир-бетон қувурлар учун $(1 + \mu) = 1.0$.

Сув ўтказувчи қувурга тушаётган норматив вертикал босим қуйдаги формула бўйича ҳисобланади.

$$p_{v\psi} = \frac{\psi}{a_0 + h_1} \quad (1)$$

бу ерда ψ - ҳаракатланувчи таркибдан тушаётган динамик юк;

a_0 - ҳаракатланувчи таркибдан тушаётган динамик юкни тарқатиш участкасининг узунлиги;

h_1 - релье таглигидан сув ўтказувчи қувургача бўлган масофа.

Муҳокама. Танлаб олинган участка бўйича сув ўтказувчи қувирлар ўрганилганда сув ўтказиш қобилияти қувирларда ўзгаргани аниқлади. Яни сув ўтказувчи қувирларда сув ўтказиш қобилияти қуйдагиларга бўлинади:

- босимсиз;
- ярим босимли;
- босимли.

Расм-2. Сув ўтказувчи қувирнинг сув ўтказиш қобилиятининг ўзгариши.

L- сув ўтказувчи қувирнинг узунлиги, h-сув ўтказувчи қувирда унинг узунлиги бўйича лойқанинг тўлиб қолиш баландлиги, l-сув ўтказувчи қувир тирқишининг баландлиги, α -сув оқувчи ариқнинг йиллар давомида сув оқимининг нишаблигини ортиши.

Хулоса. Сув ўтказувчи қувирлар бўйича тадқиқотлар натижаларидан хулосалар қуйдагича: тезюрар ва юқори тезликда линияларда жойлашган сув ўтказувчи қувурларни ҳолатини кўпроқ ўрганиш, ва батафсил тадқиқотлар ўтказилиши зарур. Чунки сув ўтказувчи қувирнинг лойхавий сув ўтказиш қобилияти мейёрдан отириши ва қувир остига кетиши суниш иншоотни чўкишига сабаб бўлади агар асос мустахкам бўлмаса бу ҳаракат хавфсизлигига жиддий зарар етказиши мумкин.

Адабиётлар

1. Abdualiyev E.B., Eshonov F.F. New uses of culvert Architecture.Construction. Design Taxi, Issue 2, 2020 year 149-152p.
2. Abdualiyev E.B. Studies of culverts on the high-speed section of the Tashkent-Sirdarya railway line. www.journalsresearchparks.org/index.php/IJHCS e-ISSN: 2615-8159|p-ISSN: 2615-1898 Volume: 03 Issue: 2 March-April 2021
3. Gritsenko V. A. Design of the foundation and foundation of the culvert pipe / V. A. Gritsenko, V. N. Shestakov. - Omsk: SibADI, 2010. - 43 p.
4. Krasin N. A. Design and calculation of culverts under embankments / N. A. Krasin, R. K. Mamazhanov, A.V. Tarsin. - Tashkent: Tashiit, 1986. - 32 p.
5. Drugov L. I. Design of culverts under railway embankments / L. I. Drugov. - Gomel : Beliizht, 1989. - 38 S.
6. Aleksandrov A. S. Technology of construction of culverts of automobile roads / A. S. Aleksandrov, T. V. Semenova. - Omsk: SibADI, 2015. - 127 p.
7. Chernykh O. N., Altunin V. I., Burlachenko A.V. On the issue of the choice of the calculated hydraulic regime in the design of metal corrugated culverts / O. N. Chernykh, V.

- I. Altunin, A.V. Burlachenko // Prirodoobustroystvo. - 2014. - No. 2. - pp. 51-57.
8. Vysotsky L. I. Hydraulic calculation of road culverts and drainage structures: textbook. handbook for universities / L. I. Vysotsky, Yu. A. Izyumov, I. S. Vysotsky. - Saratov: Sarat.state tech. un-t, 2010 – - 56 p.
 9. Petrova E. N. Design and construction of transport structures made of metal corrugated elements: textbook.manual / E. N. Petrova. - M.: MADL, 2012 - 56 p.